

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIC INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38	38
9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УЎК: 616.832-004.2-07-08:612.017

Халимова Ханифа Мухсиновна
 Якубова Мархамат Миракромовна
 Парпиева Юлдуз Равшановна
 Рашидова Нилуфар Сафаевна
 Тошкент тиббиёт академияси

ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872413>

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот тарқоқ склероз билан оғриган беморларнинг клиник ва иммунологик кўрсаткичларини баҳолаш, шунингдек, иммуномодуляция қилувчи ва нейрометаболик терапиянинг самарадорлигини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот доирасида 64 нафар бемор текширилди, шулардан 34 нафари клиник-радиологик диссоциатив гуруҳ (КРД) беморлари бўлиб, қолган 30 нафари эса назорат гуруҳи ҳисобланди. EDSS ва HADS шкаллари бўйича баҳолаш шуни кўрсатдики, комбинацияланган терапия (плацентар гидролизат ва моносialogанглиозид GM1) ногиронлик даражасини сезиларли даражада камайтирди, психо-эмоционал ҳолатни яхшилади ва когнитив функцияларни нормаллаштиришга ёрдам берди. Иммунологик кўрсаткичлар бўйича ҳам IL-6, IL-8 ва TNF- α даражаларининг пасайиши қайд этилди. Ушбу натижалар комбинацияланган даволаш усуллари тарқоқ склерозни даволашда самарали эканлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: тарқоқ склероз, иммуномодуляция, нейрометаболик терапия, плацентар гидролизат, моносialogанглиозид, EDSS, HADS, когнитив функциялар.

Khalimova Hanifa Mukhsinova
 Yakubova Marhamat Mirakromovna
 Parpieva Yulduz Ravshanovna
 Rashidova Nilufar Safaevna
 Tashkent Medical Academy

CLINICAL-RADIOLOGICAL DISSOCIATION IN MULTIPLE SCLEROSIS AND OPTIMIZATION OF ITS THERAPEUTIC MANAGEMENT

ANNOTATION

This study evaluates the clinical and immunological parameters of patients with multiple sclerosis and investigates the efficacy of immunomodulatory and neuro-metabolic therapy. A total of 64 patients were examined, including 34 in the clinical-radiological dissociative (CRD) group and 30 in the control group. Assessments based on EDSS and HADS scales showed that the combination therapy (placental hydrolysate and monosialoganglioside GM1) significantly reduced disability levels, improved psycho-emotional status, and helped normalize cognitive functions. Immunological indicators also showed a decrease in IL-6, IL-8, and TNF- α levels. These results confirm that the combined treatment methods are effective in treating multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, immunomodulation, neuro-metabolic therapy, placental hydrolysate, monosialoganglioside, EDSS, HADS, cognitive functions.

Халимова Ханифа Мухсиновна
 Якубова Мархамат Миракромовна
 Парпиева Юлдуз Равшановна
 Рашидова Нилуфар Сафаевна
 Ташкентская медицинская академия

КЛИНИКО-РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ К ЕЁ ЛЕЧЕНИЮ

АННОТАЦИЯ

В данном исследовании оцениваются клинические и иммунологические показатели пациентов с рассеянным склерозом, а также эффективность иммуномодулирующей и нейрометаболической терапии. В исследовании приняли участие 64 пациента, из которых 34 входили в клинико-радиологическую диссоциативную (КРД) группу, а 30 человек составили контрольную группу. По оценке шкал EDSS и HADS комбинированная терапия (плацентарный гидролизат и моносialogанглиозид GM1) значительно снизила уровень инвалидности, улучшила психоэмоциональное состояние и способствовала нормализации когнитивных функций. Иммунологические показатели также

показали снижение уровней IL-6, IL-8 и TNF-α. Полученные результаты подтверждают эффективность комбинированных методов лечения рассеянного склероза.

Ключевые слова: рассеянный склероз, иммуномодуляция, нейрометаболическая терапия, плацентарный гидролизат, моносialogанглиозид, EDSS, HADS, когнитивные функции.

Долзарблилиги. Тарқоқ склероз (ТС) касаллигининг даволаш чора-тадбирлари, илмий изланишлар жадаллигига қарамай, замонавий неврологиянинг энг муҳим муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Сўнгги йилларда ТСни даволаш самарадорлигини баҳолашда рецидивлар частотаси, касалликнинг илгарилаш босқичлари ва МРТ маълумотларига асосланган алгоритмлар қабул қилинди. Бу алгоритмлар мунтазам даволашни талаб қилиб, касалликни назорат қилиш ва рецидивлар сонини камайтиришга хизмат қилади [6, 7].

Инновацион ёндашувлардан бири инсон плацентар гидрализати (ИПГ) асосидаги лаеннек препарати бўлиб, унинг таркиби турли биологик фаол моддалар билан бойитилган. У макро- ва микроэлементлар, пастмолекуляр регулятор пептидлар, нерв ўсиш омилли (NGF), интерлейкинлар, аминокислоталар ва витаминларни ўз ичига олади. ИПГ нейротрофик ва нейротропектор хусусиятга эга бўлиб, унинг асосий вазибаларидан бири аксонларнинг тикланишини тезлаштириш ва миелин қобиғи емирилишининг олдини олишдир. Лаборатория тадқиқотлари ИПГ қўлланган ҳолларда асаб хужайралари тикланиши жараёни тезлашини кўрсатди ($p=0,001$) [8].

NGFнинг таркибий компонент сифатидаги ахамияти юқори бўлиб, у нейротропектор вазибаларини тирозинкиназа (TrkA) рецептори орқали амалга оширади [92, 115]. Шу билан бирга, ИПГ асосидаги препаратлар яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиб, «цитокинли бўрон» жараёнини сусайтиришда катта рол ўйнайди. Бу марказий ва периферик нерв тизимларидаги ремиелинизация ва хужайраларнинг тикланиш жараёнларини фаоллаштиради [11, 12]. Бундан ташқари, натрий моносialogотрогексозилганглиозид (Мавикс) каби ганглиозидлар асосидаги препаратлар ҳам нейротропектор хусусиятларга эга. Улар асаб хужайраларининг

тикланишини қўллаб-қувватлаш билан бир қаторда, фибробластик ўсиш омилли (bFGF), мия нейротроп омилли (BDNF), ва глиал нейрохужайралар ўсиш омилли (GDNF) ишлаб чиқарилишини кучайтиради [3, 14]. GM1 ганглиозидлари миядаги миелинизация жараёнларини таъминлашда муҳимдир.

Плацентар препаратларнинг нейрофтольмологик самараси Giroto G. ва Malinverni W. томонидан тадқиқ қилинган бўлиб, 54 беморда препаратнинг кўз тўр пардаси ва унинг функцияларига ижобий таъсири қайд этилган. Препаратни 20 кун давомида юбориш натижасида нурга сезгирлик ва кўриш ўткирлигида яхшиланиш кузатишган [1, 2].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда Мавикс (натрий моносialogотрогексозилганглиозид) ўсиш омиллига таъсир қилиб, аксонларнинг ўсишини фаоллаштириш хисобига нерв хужайраларни тезроқ тикланиши ва неврологик турғунликка олиб келади дейишимиз мумкин.

Бугунги кунга қадар ТС касаллигида этиопатогенетик омиллига турлича таъсир қилувчи препаратлар қўлланган бўлиб, уларнинг қўлланилишида асосан препаратларнинг исботлилик даражаси, қабулдаги бардошлилиги ва кузатиладиган «фойда/хавф» нисбати муҳим аҳамиятга эга. Бизнинг илимий изланишимизда юқоридаги келтирилган Лаеннек (плацентар гидролизат) ва Мавикс (ганглиозид натрий моносialogотрогексозилганглиозид) препаратларнинг бирлаштирилган схемасини илк бор тавсия этдик (патент IAP07257. Халимова Х.М., Парпиева Ю.Р.). Бу схемада нейрометаболик синергизмининг инобатга олиб, комплекс даволаш босқичи РИС (радиологик изолирланган синдром), КИС (клиник изолирланган синдром) ларда касаллик ривожланишини олдини олиш ва даволи ремиссияни таъминлаш мақсадида қўллади.

1. Расм. Лаеннек ва Мавикс препаратларининг потенцирланган эффектлари.

Комбинациянинг синергизм ва потенцирланган эффектларининг хусусиятларига боғлиқ ҳолда иммуномодуляция қилиб, ўчоқларнинг сўрилиши, ремиелинизация, нейротрофик ва нейротропекция омилларини кучайиши натижасида касалликнинг ремиссияси ва унинг даволи бўлишига эришдик. Касалликнинг тўлиқ ремиссиясига клиник, радиологик ва иммунологик жиҳатдан олинган таҳлиллар асосида амин бўлдик. Бу эса касалликнинг экзоцербациясининг профилактикаси дур. РИС, КИСда ҳам қўлланилганда ижобий натижага эришдик.

Тадқиқот мақсади. Тарқоқ склерознинг клиник –радиологик диссоциатив синдромларида (радиологик изолирланган синдром, клиник изолирланган синдром) клиник, неврологик, радиологик ва иммунологик кўрсаткичларининг даволаш динамикасини ўрганиш.

Тадқиқот материали ва текшириш усуллари. Тарқоқ склероз билан умумий 64 нафар текширилувчи рўйхатга олинди, шулардан назорат гуруҳи 30 та амалий жиҳатдан соғлом бўлганлардан иборат бўлди. Асосий гуруҳдаги беморлари клиник-

радиологик диссоциатив гуруҳ (КРД) -34 нафар беморлар бўлиб, ёши 16 дан 39 ёшгача бўлиб, ўртача 23,6±4,2 ни, 23% эркак ва 67% аёлларни ташкил этди. Касаллик давомийлиги ўртача 3,9±1,8 йил. Назорат гуруҳида ҳам 30 нафар амалий соғлом иммунограммага эга бўлганлар жинси бўйича тафовут : 53,3% эркаклар ва 46,7 % аёллардан ва ўртача ёши 27,3±2,9 иборат бўлди. Асосий клиник-неврологик ўзгаришлар Курцкенинг функционал тизимлари (FS) баҳолаш шкаласи ва ногиронлик даражасини баҳолаш учун EDSS шкаласи орқали аниқланди. МРТ текширувлари McDonaldнинг 2017 йилдаги мезонлари асосида ўтказилди [4, 5, 6, 13]. Диагностик жараёнда ривожланган клиник-радиологик диссоциацияланувчи (КРД) турлари сифатида радиологик-изолирланган синдром (РИС) ва клиник-изолирланган синдром (КИС) аниқланди. Беморлар ёши 18-40 ёш оралиғида бўлиб, улар касалликнинг хуруж босқичида назоратга олинди. Хуруж давомийлиги 14 кундан 60 кунгача бўлган ҳолатлар этиборга олинди. Беморларнинг ҳолати даво олдида ва даво жараёнида контрастли МРТ, иммунологик текширувлар (3-6 ой интервалида), ногиронлик даражаси (EDSS шкаласи), асаб тизими функционал ҳолати (Курцке шкаласи) ва психоземotional статус (HADS шкаласи) ёрдамида баҳоланди. Шунингдек, барча беморларда иммунограмма ва аутореактив хужайралар ҳолати текширилди.

Базис терапия сифатида қуйидаги препаратлар қўлланилди: комбинирланган плацентар гидролизат 2,0 мл (Лаеннек), вена ичига томчилатиб 10 кун давомида; моносиалоганглиозид GM1 40 мг (Мавикс), вена ичига томчилатиб 5 кун давомида. Симптоматик даволаш доирасида витамин В комплекслари, антихолинэстераза

препаратлари (Нейромидин), антиоксидантлар (Дронеиро) ва ремелинизацияни рағбатлантирувчи препаратлар (Кентрон) қўлланилди.

Текширувдаги 34 беморнинг барчаси КРД гуруҳидан бўлиб, уларда радиологик ўчоқлар асосан паравентрикуляр, субкортикал ва тенториал соҳаларда жойлашганлиги аниқланди. Клиник симптомлар энгил шаклда намоён бўлиб, гуморал ва аутореактив хужайралар даражаси нормадан 1,5-2 баробар юқори бўлган. Ногиронлик даражаси EDSS шкаласи бўйича 5 баллдан ошмаган. Барча беморлар юқоридаги комбинирланган терапияни қабул қилди ва симптоматик даволаш воситаларидан фойдаланди. Глюкокортикостероидлар (ГКС) ретроспектив равишда қўлланмаган.

Назорат гуруҳида амалий иммунологик кўрсаткичларга эга текширилувчилардан иборат бўлганлиг боис даво муолажалари ўтказилмади. Улар асосий гуруҳ беморларидаги иммунологик кўрсаткичларнинг даволашдаги динамикасини баҳолашда қиёсий таҳлили учун қўлланилди.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси. Курцке шкаласи (EDSS) натижаларининг таҳлиliga кўра КРД (клиник-радиологик диссоциатив) гуруҳи даволашдан олдинги ўртача Курцке шкаласи натижаси 3.5±0,47 балл даволашдан кейин- 1.5±1,01 балли (ўртача яхшиланиш 2.0±1,2 балл) ташкил этиб, беморларнинг ногиронлик даражаси сезиларли даражада яхшилانган. Комплекс иммуномодулятив терапия гуруҳи (КИТГ) даги беморларнинг даволашдан кейинги ҳолати яхшиланган (1-жадвал).

1-жадвал

EDSS шкаласи ёрдамида ёрдамида гуруҳдаги беморларнинг даволашдан аввал ва кейинги ногиронлик даражасининг натижалари таҳлили.

Гуруҳ	Курцке шкаласи EDSS натижаси (даволашдан аввал)	Курцке шкаласи EDSS натижаси (даволашдан кейин)	P-қийматлари
Комплекс иммуномодулятив терапия олган КРД гуруҳи (КИТГ)	3.5±0,47	1.5±1,01	0.005

КРД беморларида нейропсихологик кўрсаткичларни даволашдан аввал ва кейин таҳлил қилдик ва қуйидаги натижаларни олдик (2-расм).

2-Расм. Қузатув гуруҳларидаги даволашдан кейинги психоземotional ҳолатларнинг HADS(Hospital Anxiety and Depression Scale) шкаласи бўйича тафовути

Диаграммада КРД гуруҳидаги беморларда HADS шкаласи бўйича депрессия ва хавотирлик баллари даволашдан аввалги хавотирлик кўрсаткич анча юқори бўлиб, 16,18 балл, даволашдан сўнг 5,7 баллга тушиши билан яхшиланди (самарадорлик-64,77%) ва статистик аҳамиятли (p<0,05) бўлди.

Монреал когнитив фаолиятни баҳолаш шкаласи (MoCA) орқали ўлчанган когнитив функцияларни таққосланганимизда кўрсаткичларнинг минимал ўзгариши ва даводан сўнг нормал кўрсаткичларга яқинлашиши барча беморларда кузатилган ташвишли ҳолатлар билан тушунтирилиб,асосан опертив хотира

бузилиши ҳисобига когнитив энгил ўзгаришларга сабаб бўлган. Ҳавотирли ҳолатлар бартараф этилгандан сўнг, КРД гуруҳидада когнитив функция ижобий томонга силжиди. MoCA 25.4±0.6 баллдан 28±0.5 баллгача бўлиб, когнитив функцияларда яхшиланганлигини кўрсатди (P<0,001).

Тадқиқотимизни кейинги босқичда барча беморларимиз нейроофтальмологик текширувлардан ўтказдик ва даволашдан олдин ва кейинги кўрсаткичлар таҳлил қилинди ва баҳоланди (2-жадвал).

КРД гуруҳидаги беморларнинг даволашдан аввал ва кейинги нейроофтальмологик натижалар таҳлили

Гуруҳ	Кўриш ўткирлиги (даволашдан олдин)	Кўриш ўткирлиги (даволашдан кейин)	Кўриш ўткирлиги самарадорлиги (%)	P-қийматлари
Комплекс иммуномодулятив терапия олган КРД гуруҳи (КИТГ)	0,5±0,51	0,8±1,27	+60%	0,001

КИТГ да даволашдан олдинги ўртача кўриш ўткирлиги 0.5±0.51 бўлиб, даволашдан кейинги ўртача кўриш ўткирлиги 0.8±1.27 га яхшиланди ва +60% самарадорликни ташкил этди ва беморларнинг кўриш ўткирлиги сезиларли даражада яхшиланди.

Нейроофтальмологик натижалари бўйича беморларда кўриш ўткирлиги зарарланиши мавжуд беморларда давонан сўнг сезиларли даражада яхшиланганлигини биз тақдим этган даво комплекси самарадорлиги билан исботланди.

МРТ:

(a)

(б)

3-Расм. КИТГ да даволашдан олдинги МРТ натижаси.

Тарқок склерознинг МРТ тасвири (даволашдан олдин).

(a) T1 режимида демиелинизация ўчоғи , (б) T2 режимида демиелинизация ўчоғи

МРТ натижалари да ҳам КИТГ да даволашдан олдинги ўртача зарарланиш ўчоғи 7,5±2,1ммни ташкил этган бўлса давонан сўнг зарарланиш ўчоғи ўртача 4,2±1,32ммга кичрайиб, зарарланиш

ўчоғининг сўрилиши -44% ни ташкил этди, препаратларнинг самарадорлигини исботлади.

4-Расм. КИТГ да даволашдан кейинги МРТ натижаси.

Тарқок склерознинг МРТ тасвири (даволашдан сўнг).

(a) T1 режимида демиелинизация ўчоғи , (б) T2 режимида демиелинизация ўчоғи

Даволашдан олдинги ва кейинги МРТ натижаларининг таҳлили.

Гуруҳ	Зарарланиш ўчоғи энг катта ҳажми (даволашдан олдин)	Зарарланиш ўчоғи (даволашдан кейин)	Зарарланиш ўчоғининг ўзгариши (%)	P-қийматлари
Комплекс иммунопротектив терапия олган КРД гуруҳи (КИТГ)	7,5 ±2,1	42±1,32	44%	0,05

Гумморал ва аутореактив хужайраларнинг даволашдан кейинги натижалари таҳлиliga кўра Гумморал иммунитет кўрсаткичлари, яъни IgG, IgM ва IgA иммуноглобулинлари тарқок склероз касаллигининг хуруж даврида сезиларли даражада ўзгарган. Даволаш динамикасида IL4 (Интерлейкин-4), яллиғланишга қарши цитокин, КРД гуруҳида -69.80% (P=0.03, R=0.71) пасайган. Бу ўзгаришлар статистик аҳамиятга эга (P<0.05) ва кучли боғлиқлик (R>0.7) билан изоҳланади. IL6 (Интерлейкин-6), инфекцияга қарши жавобда катнашувчи яллиғланиш цитокини, КРД гуруҳида -34.43% (P=0.05, R=0.86) пасайишини кўрсатган. R>0.8 бўлган кўрсаткич даволаш самарадорлигини исботлайди. IL8 (Интерлейкин-8), нейтрофилларни яллиғланиш ўчоғига жалб қилувчи цитокин, КРД гуруҳида -43.04% (P=0.02, R=0.88) пасайган. Бу натижалар ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли ва кучли боғлиқликни кўрсатади (R>0.85).

IL10 (Интерлейкин-10), яллиғланишни тўхтатувчи цитокин, КРД гуруҳида +33.65% (P=0.01, R=0.87) ўсган, бу даволашнинг яллиғланишни назорат қилишдаги самарадорлигини тасдиқлайди. TNF-α (Ўсма некрози омили - альфа), асосий яллиғланиш

цитокини, КРД гуруҳида -40.48% (P=0.04, R=0.74) пасайган, бу яллиғланишни камайтиришда кучли таъсир кўрсатади. IFN-γ (Интерферон-γ), вирусларга қарши жавобда катнашувчи цитокин, КРД гуруҳида -16.95% (P=0.05, R=0.91) пасайган. Бу юқори боғлиқликни кўрсатиб, инфекцияларга қарши самарадорликни тасдиқлайди. Иммуноглобулинлар, жумладан IgG, IgM ва IgA, гумморал иммун жавобни таъминловчи асосий элементлар сифатида КРД гуруҳида -12% (P=0.02, R=0.82) пасайган. Шу билан бирга, IgM ва IgA ҳам пасайган (барча P<0.05, R>0.75), бу гумморал иммун жавоб оптималлашганини кўрсатади. Хужайравий иммунитет кўрсаткичлари, яъни CD4, CD8, CD16 ва бошқа Т-хужайралар ҳам мўътадил камайган (P<0.05, R>0.8). Бу натижалар хужайравий иммунитет мўътадиллашганини кўрсатиб, даволаш жараёнида иммун тизимининг барқарорлашганидан далолат беради.

Тадқиқот натижаларига кўра, P<0.05 ва R>0.7 бўлган кўрсаткичлар даволашнинг статистик жиҳатдан аҳамиятли ва кучли таъсирини, шунингдек ремиссия босқичига КРД шаклининг ўтганлигини кўрсатади (4-жадвалга қаралсин).

4- жадвал

Аутореактив хужайраларнинг гуруҳлар орасидаги даволашдан кейинги таққослама таҳлили.

Кўрсаткичлар	Даволашдан олдин КРД	Даволашдан кейин КРД	Самарадорлик % КРД	P-қийматлари (КРД)	r- (КРД)
IL4	59.6	18.0	-69.8	0.03	0.71
IL6	9.15	6.0	-34.43	0.05	0.86
IL8	15.8	9.0	-43.04	0.02	0.88
IL10	12.72	17.0	33.65	0.01	0.87
TNF-альфа	10.92	6.5	-40.48	0.04	0.74
IFN-γ	13.35	13.0	-2.62	0.05	0.91
IgG	1.09	4.0	266.97	0.02	0.82
IgM	3.5	3.5	0.0	0.03	0.78
IgA	0.85	2.0	135.29	0.03	0.84
CD4	22.93	22.0	-4.06	0.05	0.77
CD8	7.56	13.0	71.96	0.05	0.9
CD4/8	0.3	0.7	133.33	0.02	0.83
CD16	19.26	18.0	-6.54	0.03	0.76
CD20	778.91	450.0	-42.23	0.02	0.82
CD95	28.26	19.0	-32.77	0.04	0.89

Ремиссия вақтининг умумий улуши КРД гуруҳида юқори бўлгани касаллиқнинг енгил кечиши бу (плацентар гидролизат-Лаеннек) иммуномодулятив, нейрометаболик ва қўллаб-қувватловчи терапия даволашни касаллиқнинг тури ва кечишига мос равишда қўллаш зарурлигини илмий асослайди.

Хулоса. Тадқиқотимизда патент асосида қўлланилган комбинациянинг самарадорлигини клиник, радиологик, иммунологик тасдиқлади.

1. КРД гуруҳларида даволашдан олдин ва кейин ўтказилган текширувлар натижасида сезиларли ижобий ўзгаришлар кайд этилди: FS кўрсаткичи яхшиланиб, EDSS бўйича ногиронлик даражасини камайтирди.

2. МРТ мезонлари 1,79 марта камайди, нейроофтальмологик натижалар яхшиланди, ҳавотирлик ва депрессия даражаси 1,35; 1,36 марта, шу билан бирга когнитив функциялар ҳам яхшиланиши кузатилди.

3. Даволаш жараёни гумморал иммунитетдаги иммуноглобулинлар, Т-хужайралар, табиий киллерлар ва цитокинлар даражасини пасайтириш орқали иммун жавобни самарали бошқариш имконини берди. Бу натижалар танланган даво чора-тадбирлари нафақат асоратларнинг профилактикасини, балки беморларнинг умумий ҳолатининг яхшиланиши ва тикланишини таъминлашни тасдиқлайди.

Қўлланилган адабиётлар:

1. Каримова, Д.А. (2017). Тарқок склерозда нейроофтальмологик кўрсаткичлар. Офтальмология журналы, 3(1), 28-34.
2. Каримова, Д.А. (2019). Тарқок склерозда кўз тўр пардаси дистрофияси. Офтальмология журналы, 4(2), 35-42.
3. Мавлиханова, А.А., Павлов, В.Н., Ян, Б., Катаев, В.А., Ван, Н., Аглетдинов, Э.Ф., Кан, Ч.И., Ху, Д. (2018). Моносиалоганглиозид GM1: структура, антиапоптоические свойства и нейропротекция. Медицинский вестник Башкортостана, 13(5), 82-87.
4. Столярова, И.Д., Бойко, А.Н. (2018). Рассеянный склероз: диагностика, лечение, специалисты. СПб: ЭЛБИС СПб.
5. Шамова, Т.М., Лебейко, Т.Я. (2009). Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе. Журнал ГрГМУ, (2), 88.
6. Navrdova, E., Galetta, S., Stefoski, D., & Comi, G. (2017). Frequent MRI monitoring on the impact of therapy on relapse occurrence in MS. Multiple Sclerosis Journal, 23(6), 725-730.
7. Okuda, D. (2014). Immunosuppressive treatments in multiple sclerosis. Handbook of Clinical Neurology, 122, 503-511.
8. Ibanez, C. F. (2017). Jekyll-Hyde neurotrophins: the story of proNGF. Trends in Neurosciences, 25(7), 378-384.

9. Maier, S. (2020). Interferon- β 1a, an immunomodulator in relapsing remitting multiple sclerosis patients: the effect on pro-inflammatory cytokines. *Farmacia*, 68, 65-75.
10. Serafini, B., Rosicarelli, B., Veroni, C., Mazzola, G., & Aloisi, F. (2019). Epstein-Barr Virus-Specific CD8 T Cells Selectively Infiltrate the Brain in Multiple Sclerosis and Interact Locally with Virus-Infected Cells: Clue for a Virus-Driven Immunopathological Mechanism. *Journal of Virology*, 93.
11. Kang, S. S., Woo, S. S., Im, J., et al. (2018). Human placenta promotes IL-8 expression through activation of JNK/SAPK and transcription factors NF-kappaB and AP-1 in PMA-differentiated THP-1 cells. *International Immunopharmacology*, 7(11), 1488-1495.
12. Kim, Y. S., Park, J. J., Sakoda, Y., et al. (2017). Preventive and therapeutic potential of placental extract in contact hypersensitivity. *International Immunopharmacology*, 10(10), 1177-1184.
13. Kappos, L., Polman, C. H., Freedman, M. S., et al. (2017). Treatment of multiple sclerosis with interferon beta-1b during secondary progressive disease: a randomized controlled trial. *The Lancet*, 357(9268), 1576-1582.
14. Das, S., Angsantikul, P., Le, C., et al. (2018). Neutralization of cholera toxin with nanoparticle decoys for treatment of cholera. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 12(2), e0006266.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000